

O'ZBEKISTONDA QISHLOQ HUDUDLARI RIVOJLANISHINING IJTIMOIIY-IQTISODIY JIHATLARI

Saidova Dildora Nurmatovna

Toshkent davlat agrar universiteti, i.f.d., dotsent

Umarov Husanboy Bahromjon o'g'li,

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Nasulloyeva Malika Botir qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Xolyigitov Umidjon Alijon o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Qishloq hududlari barqaror o'sishi barcha sohalarni rivojlantirishga yordam beradi, mamlakat uchun qishloq joylarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalalarini hal etish mamlakatning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Qishloq hududlari quyidagi muhim iqtisodiy funksiyalarni bajarilishini ta'minlaydi:

-oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi xomashyosi, boshqa qishloq xo'jaligi bo'lmagan tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish;

-shuningdek rekreatsion xizmatlar ko'rsatish;

-qishloq turmush tarzini saqlash va qishloq madaniyati, landshaftlarni saqlash;

-aholi turmush darajasining o'sishi va uning hayot sifatini yaxshilash;

-ekologik muvozanatni saqlash.

BMT ekspertlarining fikriga ko'ra, dunyodagi qishloq aholisining qariyb 70 foizi kam ta'minlangan mamlakatlarga to'g'ri keladi. Kam daromadli mamlakatlarda aholining 67%, yuqori daromadli mamlakatlarda 18,4% qishloq joylarda yashaydi

Xuddi shunday, qishloq joylarda (qayerda ish o'rinlari) o'rtasida daromad farq asosan qishloq xo'jaligi sohasida mavjud) va shahar joylari ko'plab mamlakatlarda ancha yuqori bo'lib qolmoqda.

2021 yilda 168 yuqori va o'rta daromadli mamlakatlarda aholi jon boshiga YaIMga nisbatan qishloq hududlarida aholi jon boshiga YaIM14,5 baravar kam. Shunga ko'ra, qashshoqlik darajasi qishloq joylarda yuqori. Rivojlanayotgan mamlakatlarda kambag'allarning 80% i qishloq joylarda yashaydi. Yana bir haqiqat shundaki, shahar aholisining 5,3% ga nisbatan qishloq aholisining taxminan 18% o'ta qashshoqlikda yashaydi.

O'zbekiston qishloq aholisi 2022 yilda 17 308 463 kishini tashkil etdi, bu aholining 49,6 foizini tashkil etdi, o'tgan yilga nisbatan jami aholi o'sish sur'ati -1.97%

Mirziyoyevning parlamentga yo'llagan murojaatida " hududlarning aksariyat aholisi, ayniqsa, qishloqlar, daromad yetarli manbalari yo'qligi ta'kidlangan.

Barcha mamlakatlarda bo'lgani kabi, biz ham aholining kam daromadli qatlamlariga ega. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, bu ko'rsatkich 12-15 foiz. Biz mamlakatimizning 4-5 million aholisi haqida gapiramiz " [3].

Qashshoqlik darajasi aholining umumiy sonini qashshoqlik chegarasidan past uy xo'jaligi a'zolari sonining nisbati sifatida aniqlanadi. So'rovda qatnashgan oila a'zolarining umumiy soniga kuniga 2100 kilokaloriya foiz (Jahon banki tavsiyalariga muvofiq). 2021 yilda respublikaning qishloq joylarida kambag'allarning ulushi 13,9% ni tashkil etdi. 2030 yilga kelib, barcha yoshdagi kambag'al erkaklar, ayollar va bolalarning ulushi, uning barcha ko'rinishlarida, yarimga qisqartirilishi kerak. Qashshoqlikni yengish muammosini faqat nafaqa va moddiy yordam to'lashi yoki ularning miqdorini oshirish orqali hal qilib bo'lmaydi,. Qashshoqlikni kamaytirish quyidagilarni amalga oshirishni talab qiladi:

- keng qamrovli iqtisodiy va ijtimoiy siyosat-tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirishdan tortib to aholining qobiliyati va salohiyatini safarbar etish, yangi ish o'rinlari yaratish.

-iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish. Qishloq joylarda real sektorning asosiy qismi qishloq joylarda asosiy ish beruvchi bo'lgan qishloq xo'jaligi bo'lib, uning barqaror rivojlanishi boshqa tarmoqlarni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi,

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 16.02.2024 йилдаги ПФ-36-сон
2. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган Стратегияси
4. Мирзиёев Ш.М. Қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш – энг долзарб масала. 10 апрель 2020 й. www.president.uz/uz/lists/view/3493.
5. <http://www.fao.org>
6. www.agro.uz
7. www.stat.uz
8. www.ifpri.org 2020 Global Food Policy Report.
9. https://ifmr.uz/publications/articles-and-abstracts/food_security